

Parcoursup 2021 : les propositions d'admission dans l'enseignement supérieur

À l'issue de la campagne 2021, 94 % des néo-bacheliers ont reçu au moins une proposition et 82 % en ont accepté une, soit une légère progression par rapport à 2020. Cette campagne est caractérisée par un enrichissement de l'offre de formation proposée sur Parcoursup (+ 2 400 formations y compris en apprentissage) et une diminution du nombre de néo-bacheliers présents sur la plate-forme après une année 2020 qui avait enregistré une réussite au baccalauréat exceptionnelle.

Plus de bacheliers reçoivent une proposition, en particulier les professionnels et technologiques

Sur les 619 000 lycéens, ayant confirmé au moins un vœu en phase principale sur Parcoursup cette année, 597 000 ont obtenu leur baccalauréat. Ce sont 30 000 néo-bacheliers de moins qu'en 2020, année où la hausse avait été très importante (+50 000 bacheliers par rapport à 2019). Cette année, 94,2 % des candidats néo-bacheliers ont reçu une proposition, soit légèrement plus que l'année dernière (+0,7 point). Une augmentation significative est notable pour les néo-bacheliers professionnels (84,6 %, +2,4 points) et, dans une moindre mesure, pour les néo-bacheliers technologiques (92,5 % soit +0,8 point). La situation reste stable pour les néo-bacheliers généraux : 97,6 % d'entre eux ont reçu une proposition contre 97,5 % en 2020.

Répartition des propositions par phase, selon le baccalauréat

Lecture : 78,3 % des bacheliers 2021 ont reçu une proposition dans le cadre de la phase principale.

Champ : Néo-bacheliers 2021 ayant confirmé au moins un vœu en phase principale

Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

Des propositions reçues plus rapidement et un peu plus souvent acceptées

Au premier jour de la phase d'admission, 54,9 % des futurs bacheliers ont reçu au moins une proposition, soit 2 points de plus qu'en 2020 (52,7 %).

À la fermeture de la plateforme, les candidats sont plus nombreux à avoir accepté une proposition : 81,7 % des néo-bacheliers, soit 0,7 point de plus que l'année dernière et 1 point de plus qu'en 2019. Cette augmentation profite avant tout aux néo-bacheliers de la série professionnelle (+1,0 point), et un peu moins à ceux des séries générales et technologiques (respectivement +0,6 et +0,3 point).

Proportion de candidats ayant reçu une proposition et devenir de celle-ci, selon la date de réception de la proposition

Lecture : le 14 juillet, 90,5 % des bacheliers 2021 avaient déjà reçu une proposition et 74,3 % accepteraient, à un moment ou un autre du processus, l'une des propositions faites avant cette date.

Champ : Néo-bacheliers 2021 ayant confirmé au moins un vœu en phase principale

Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

Une phase principale plus dynamique

En phase principale (PP), le nombre moyen de propositions reçues par les candidats a augmenté et le temps d'attente avant de recevoir la première d'entre elles a diminué. Ainsi, le nombre moyen de propositions est passé de 4,5 en 2020 à 5,0 cette année. Pour les bacheliers technologiques et professionnels, le temps d'attente a diminué de plus d'un jour, quand les bacheliers généraux ont vu leur temps d'attente baissé d'une demie journée.

Situation des candidats ayant reçu au moins une proposition lors de la procédure principale (dont GDD)

Série du Bac	Nombre moyen de propositions	Nombre moyen de jours avant la 1ère proposition	% de candidats avec une proposition le premier jour	% de candidats acceptant une proposition	% de candidats acceptant une proposition faite le premier jour
Général	5,7	3,7	67,9%	89,0%	28,9%
Technologique	4,1	7,1	49,0%	78,1%	20,1%
Professionnel	2,9	8,7	45,5%	66,5%	19,8%
Ensemble	5,0	5,2	60,6%	83,4%	25,7%

Lecture : En moyenne, les bacheliers généraux ont attendu 3,7 jours avant de recevoir leur 1^{ère} proposition. Ils en ont reçu 5,7 en moyenne.

Champ : Néo-bacheliers 2021 ayant reçu une proposition en phase principale

Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement

Moins d'acceptations en phase principale pour les bacheliers technologiques et professionnels

Au final, 8 bacheliers sur 10 ont reçu et accepté une proposition lors de la PP. Si 89,0 % des bacheliers généraux sont dans ce cas, seuls 78,1 % des bacheliers technologiques et 66,5 % des bacheliers professionnels ont accepté une proposition en phase principale cette année, soit une baisse respective de 1,5 et 2,6 points par rapport à 2020.

Mais des acceptations plus nombreuses en apprentissage, hausse particulièrement élevée en BTS

En 2021, les formations en apprentissage ont été plus souvent demandées par les candidats ayant fait au moins un vœu en phase principale : 19,3 % ont aussi validé un vœu en apprentissage, +3 points par rapport à 2020. Les formations en apprentissage représentent 2,7 % des propositions acceptées (+0,5 point et +2 000 acceptations), principalement en BTS où 10,6 % des acceptations se font dans une formation en apprentissage (+2,7 points).

Répartition des propositions acceptées selon la phase de formulation du vœu

	Phase Principale en %	dont GDD en %	Phase Complémentaire en %	Apprentissage en %	CAES en %	Total	Part de boursiers en %
Licence	93,2%	4,3%	6,3%	0,0%	0,5%	185 488	26,6%
LAS	93,7%	10,6%	5,4%	0,0%	0,8%	13 989	23,2%
PASS	99,1%	6,1%	0,6%	0,0%	0,3%	23 937	21,4%
BUT	94,9%	4,4%	1,7%	3,0%	0,4%	48 529	22,5%
BTS	84,1%	5,4%	4,1%	10,6%	1,2%	106 619	33,1%
CPGE	98,5%	4,3%	1,4%	0,0%	0,1%	36 770	12,3%
D.E sanitaire et social	94,7%	10,9%	0,5%	0,4%	4,4%	19 616	25,9%
Ecoles d'ingénieurs	98,1%	1,7%	1,7%	0,1%	0,1%	17 732	9,1%
Ecoles de commerce	95,9%	0,8%	4,0%	0,0%	0,0%	12 077	6,5%
Autres formations	86,2%	3,0%	5,7%	2,2%	5,9%	23 314	23,6%
Ensemble	92,1%	4,9%	4,2%	2,7%	1,0%	488 071	24,9%

Lecture : 92,1 % des bacheliers ayant accepté une proposition l'avaient formulé au cours de la phase principale.

Champ : Néo-bacheliers 2021 ayant confirmé au moins un vœu en phase principale

Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

Si plus de 9 propositions sur 10 sont acceptées en phase principale, cette proportion varie de 84 % pour les BTS, où l'apprentissage est plus fréquent, à 98 % pour les CPGE et les écoles d'ingénieurs.

Par ailleurs, la part des candidats acceptant une proposition grâce à la gestion des désistements (GDD), phase permettant de redistribuer les places laissées vacantes à l'issue de la PP, a diminué, passant de 5,7 % des propositions acceptées en 2020 à 4,9 %. En parallèle, moins de néo-bacheliers sans proposition ont eu recours aux

commissions d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) gérées par les rectorats (1,0 % en 2021, contre 1,3 % l'année précédente, soit -1 900 candidats).

Des bacheliers technologiques plus nombreux dans les BUT

Dans la majorité des cas, la filière de formation acceptée par les néo-bacheliers correspond à celle la plus présente dans la liste de vœux émis lors de la phase principale (voir Annexe 1).

Les licences sont toujours les formations les plus choisies (38,0 %), en particulier par les bacheliers généraux (48,3 %). Les formations en BTS sont celles les plus souvent acceptées par les bacheliers professionnels (72,1 %) et technologiques (41,0 %). En 2021, la création des BUT (Bachelors universitaires de technologie), avec la mise en place de quotas plus élevés pour les séries technologiques, a permis à 20,7 % de ces néo-bacheliers d'accepter une proposition en BUT. En 2020, seuls 16,2 % d'entre eux acceptaient un DUT.

Répartition des propositions acceptées selon la formation

Lecture : 38,0 % des formations acceptées sont des licences.

Champ : Néo-bacheliers 2021 ayant confirmé au moins un vœu en phase principale

Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

Une plus grande mobilité hors académie observée

Malgré la crise sanitaire, cette année, 21,7 % des bacheliers ont accepté une proposition hors de leur académie d'obtention du baccalauréat (+2,2 points en un an). Depuis la rentrée 2019, les boursiers bénéficient d'une aide à la mobilité de 500 € et sont de plus en plus mobiles. Leur part passe de 15,3 % en 2018 à 16,0 % en 2019 et 16,2 % en 2020, pour atteindre 17,6 % à la rentrée 2021.

Pierre BOULET
MESRI-SIES

Cette note présente les indicateurs relatifs aux propositions d'admission dans l'enseignement supérieur et leurs acceptations par les candidats pour la rentrée 2021. Elle porte exclusivement sur 597 089 candidats qui ont obtenu leur baccalauréat cette année en France et ont confirmé au moins un vœu sur Parcoursup en phase principale (y.c. CNED et DROM). Sont donc exclus, les néo-bacheliers qui n'ont fait que des vœux en apprentissage (17 500) ou en phase complémentaire (2 000). Cette note s'accompagne dans les annexes de la publication d'indicateurs complémentaires.

Source : Parcoursup, campagne 2021, extraction au 17/09/2021 – Traitement SIES

Pour en savoir plus : « Parcoursup 2021 : Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur », Note Flash n°7, mai 2021